

BOEKBESPREKING

„KANTOOR-KOMPUTERS”

uit het Spaans bewerkt door P. G. Moerel*)

door E. de Jong

Het boekje „Kantoor-komputers” is de Nederlandse bewerking van een Spaans werk „Fundamentos de las Computadores de oficina” van de hand van een niet genoemde schrijver. Blijkens het voorwoord dient dit zelfstudieboek om enige kennis bij te brengen omtrent de basisprincipes van automatische gegevensverwerking met behulp van een kantoorcomputer en enig inzicht te verschaffen in de mogelijkheden daarvan. Daarbij richt het zich onder andere tot de manager die geconfronteerd wordt met elektronische gegevensverwerking en moet beslissen over de toepassing daarvan. Ten onrechte mijns inziens, want zelfs enige aanduiding van beslissingscriteria voor de toepasbaarheid van een kantoorcomputer ontbreekt.

Wat er wel in staat is een uiteenzetting van de basisprincipes van automatisering met enige accenten in de richting van de kantoorcomputer: toetsenbord invoer en magneet-rekeningkaartverwerking.

De methode van uiteenzetten is die van de geprogrammeerde instructie en alles bij elkaar had het met een wat meer beperkte doelstelling toch nog best een leuk boekje kunnen worden. En dat is het ook wel geworden, zij het dan dat het wordt ontsierd door een aantal zeer storende vaktechnische „missers”. In het korte bestek van zeven pagina's (114 t/m 120) trof ik de volgende aan:

- het niet noemen van het begrip „cylinder” bij een uiteenzetting over de magneetschijf
- een ontkenning van het bestaan van „read reverse” van magneetband
- een volkomen vertekend beeld van ponskaarten-„handling”
- het ten tonele voeren van ponsband als bestandsmedium

Conclusie: heel jammer van deze Markapaperback nr. 1, temeer omdat er weinig geschreven werd over het fenomeen „kantoorcomputer”. Niet aanbevolen en zeker niet voor de manager die inzake elektronische informatieverwerking voor een beslissing staat.

*) „Kantoor-komputers” Markapaperback no. 1, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen